

МАМЛАКАТИМИЗ МУДОФААСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИНИ МУВАФФАҚИЯТЛИ ҲАЛ ЭТИШДА ЁШЛАР ТАРБИЯСИ

РАХИМОВ Алишер Шарафидинович

Чирчиқ олий танк қўмондонлик муҳандислик билим юрти
Техник таъминот кафедраси автомобил техникаларини тузилиши
ва уларни ишлатиш цикли катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақола ҳарбий ватанпарварлик тарбияси – ёшлар тарбиясининг самарадорлиги ҳақида ёритилган.

Калит сўз: Тарбия, ҳарбий, ватанпарварлик, қонун, Ватан, мудофаа.

Аннотация: Статья посвящена эффективности военно-патриотического воспитания - воспитания молодежи.

Ключевые слова: Образование, военный, патриотизм, выпускной, родина, оборона.

Annotation: This article is about the effectiveness of military patriotic education - youth education.

Keywords: Education, military, patriotism, graduation, homeland, defense.

Мамлакатимиз мудофаасини мустаҳкамлаш масалаларини муваффақиятли ҳал этиш ёшлар тарбияси, сиёсий онги, меҳнат фаолияти ва илмий-техника ривожланиши тезлиги бҳилан чамбарчас боғлиқдир.

Тарбиялаш - бу инсонларни жамият учун жисмоний - ақлий меҳнатга ёки бошқа фойдали фаолиятга йўналтириш, шу билан бирга кўп қиррали ижтимоий вазифаларни бажаришга тайёрлашнинг объектив асосланган жараёнлардан иборат. Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси унинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг методологияси ва илмий асослари инсоният омилига нисбатан қўлланилади.

Бу тушунчага инсоннинг ғоявий-сиёсий, маънавий жисмоний ва бошқа фазилатлари йиғиндиси киради. Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг назарий ва амалий асосларида Ўзбекистон Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ватанпарварлик ва мустақил Ватан ҳимояси ҳақида ғоялари, Олий Мажлис қонун ва қарорлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ҳалқ таълими вазирлиги, Мудофаа вазирлигининг буйруқ

ва кўрсатмалари, ҳарбий педагогика ва психология, ҳарбий фанлар ва бошқа коида ҳамда меъёрий ҳужжатлар ўрин олган.

Ватан ҳимояси ҳақидаги асосий ҳужжат давлатимизнинг “Мудофаа тўғрисида”ги Қонунида акс этган. Ушбу Қонун мудофаани ташкил этишнинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларни бошқаришнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб, мамлакат мудофаасини таъминлашда давлат органларининг ваколатларини, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, корхона, муассасалар, ташкилотлар ва фуқаролар иштирокини аниқлаб беради [1].

“Мудофаа тўғрисида”ги Қонунида алоҳида мамлакат мудофааси хусусиятига эга бўлиб, Қуролли Кучларни тажавузкорликларни бартараф этиш ва қайтаришга тайёрлаш, Ватан ҳимояси учун муҳим аҳамиятга эга бўлган фикрлар тизимини ташкил этади. Хавф-хатар туғилиши мумкин бўлган сабаблар:

1. Дунёнинг турли минтақаларида қуролланган гуруҳларнинг бир жойга тўпланишининг юқори даражаси;
2. Дунё бўйича сиёсий вазиятнинг кучайиши;
3. Алоҳида давлатлар ва давлат блокларининг ўз сиёсатларини куч билан ҳал қилиши;
4. Баъзи давлатларнинг бошқа мамлакатлар чегараси яқинида ўз қуролли кучлари гуруҳларини кучайтиришга интилиши;
5. Чегарадош мамлакатларда юзага келган сиёсий аҳволнинг ўзгарувчанлиги ва уларнинг кучайиши имконияти мавжудлиги;
6. Сиёсий экстремист гуруҳлар, ноқонуний-ҳарбий уюшмалар томонидан ташкил қилинган террористик актлар.

7. Миллатлар орасида бузғунчилик сиёсатнинг олиб борилиш фаолияти.

Давлатимизнинг асосий вазифаларидан бири ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг методлари ва шакллари ёрдамида инсон онгига ҳар қандай тажовузкорликларга қаршилик кўрсатишда доимий тайёрликни

шакллантириш, ўз Ватани ҳимояси учун шахсий жавобгарлик ҳиссиёти руҳида тарбиялашдир.

Талаба – ёшларда ҳарбий ватанпарварлик тарбияси катта аҳамият касб этади. Ҳарбий таълим мураккаб ижтимоий-педагогик жараён бўлиб, унда асосан қуйидагиларини англаш лозим:

➤ талаба – ёшларни билим, кўникма ва малакалар билан қурооллантириш;

➤ уларда ўз Ватанининг қуроолли ҳимоячиси учун зарур шахсий хислатларни тарбиялаш;

➤ комил инсон сифатида ривожлантириш, юзага келган турли вазифаларни ҳал қилишга ижодий ёндашиш малакаларини ривожлантириш ва улар олдида турган вазифаларни бажаришга ва ҳар хил вазиятда муваффақиятли ҳаракатқилишга руҳий тайёрликни шакллантириш.

Буюк маърифатпарвар Абдулла Авлоний айтган: "Фан – бу дунё бойлиги. Билим – инсоннинг олий ва муқаддас ютуғи. Зеро билиш кўзгу каби, бизга дунёга қарашимизни, интилишларимизни кўрсатади. Қилич каби ақлимизни, фикримизни ўткирлайди" [2].

Инсон қалбида нонни ҳалол топмаётганлар, инсофсизлик, виждонсизлик канис батан қаршилик туғилиши лозим. Фақат бундай инсон ўз сўзида туради, бошқа кимса ҳаққига кўз алартирмайди, Ватани ва халқи ҳимояси учун ўз жонини аямайди ва аксинча, каззоб маҳмадонада бўлиб, ватанпарварлик ҳисси бўлмайди. Ҳар қандай ёвуз иш, худбинлик, юзқоралик – Ватанга нисбатан хоинликдир. Ахлоқ ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, муайян жамиятда яшовчи кишилар амал қилиши зарур бўлган хатти-ҳаракат қоидалар ийиғиндисидир.

Ахлоқ одамларни бир-бирига, жамиятга, давлатга, халқмулкига, оилага, Ватанга, она-юртга бўлган муносабатларни муайян тартибга соладиган хатти ҳаракат қоидалари тизимида намоён бўлади. Ахлоқ – бу жамоатчилик томонидан қабул қилинган, инсонларнинг жамиятда, оилада,

меҳнатда, бир-бирларига муносабатда ва ўз-ўзларига муносабатдаги хулқ – атворига қўйиладиган талаблар, меъёрлар ва қоидаларнинг йиғиндиси.

Демократик жамиятни қурувчиси жамият бахт – саодат ийўлида ҳалол меҳнат қилиши, ижтимоий бурчни юксак даражада англаши, ижтимоий ва шахсий ҳаётда ҳалоллик, ростгўйлик, ахлоқий поклик, оддийлик ва камтарлик керак, деб таъкидланган.

Ҳарбий ватанпарвар талаба – ёшларларимиз, бирёқдан, фидокорона таълим – тарбия ва чуқур билим савияларини ошириш билан нималарга қодир эканини кўрсатсалар, шунигдек хулқ – атвор, ахлоқлари, маънавий гўзалликлари билан намоёиш қилишлари катта аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Насриддинов Ч.Р. Ҳарбий психология. Тошкент. «Фан» нашриёти 2004.

2. Саъдулла Отамуродов, Сарвар Отамуродов. Ўзбекистонда маънавий – руҳий тикланиш. Тошкент. «Янги асравлоди» нашриёти 2003.